

УДК 339.543

DOI 10.5281/zenodo.15424895

Ланцова Д.А., Стеблякова Л.П.

Ланцова Дарья Алексеевна, Российская таможенная академия, Россия, 140015, Люберцы, Комсомольский просп., 4. E-mail: da.lancova20@customs-academy.ru.

Стеблякова Лариса Петровна, доктор экономических наук, доцент, Российская таможенная академия, Россия, 140015, Люберцы, Комсомольский просп., 4. E-mail: da.lancova20@customs-academy.ru.

Роль таможенных органов в минимизации угроз финансово-экономической безопасности государства

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия финансово-экономическая безопасность государства и ее взаимосвязь с национальной безопасностью. Определяются основные вызовы и угрозы, оказывающие негативное влияние на экономику Российской Федерации. Исследуется роль таможенных органов в обеспечении финансово-экономической безопасности. Рассматриваются функции таможенных органов, направленные на поддержание безопасности государства в экономической сфере. Выявляются ключевые направления деятельности таможенных органов по обеспечению финансово-экономической безопасности. Предложены рекомендации по совершенствованию организации деятельности таможенных органов, направленной на минимизацию угроз финансово-экономической безопасности государства.

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, вызовы и угрозы, таможенные органы, правонарушения, таможенный контроль, обеспечение безопасности.

Lantsova D.A., Steblyakova L.P.

Lantsova Darya Alekseevna, Russian Customs Academy, Russia, 140015, Lyubertsy, Komsomolsky ave., 4. E-mail: da.lancova20@customs-academy.ru.

Steblyakova Larisa Petrovna, Doctor of Economics, Associate Professor, Russian Customs Academy, Russia, 140015, Lyubertsy, Komsomolsky Ave., 4. E-mail: da.lancova20@customs-academy.ru.

The role of customs authorities in minimizing threats to the financial and economic security of the state

Abstract. The article reveals the essence of the concept of financial and economic security of the state and its relationship with national security. The main challenges and threats that have a negative impact on the economy of the Russian Federation are identified. The article examines the role of customs authorities in ensuring financial and economic security. The functions of customs authorities aimed at maintaining the security of the state in the economic sphere are considered. The key areas of activity of the customs authorities to ensure financial and economic security are identified. Recommendations are proposed for improving the organization of the activities of customs authorities aimed at minimizing threats to the financial and economic security of the state.

Key words: financial and economic security, challenges and threats, customs authorities, violations, customs control, security.

На современном этапе в условиях глобализации и усиления международной конкуренции все большее внимание уделяется вопросам обеспечения национальной безопасности страны. Фундаментом национальной безопасности страны является ее финансово-экономическая составляющая [6]. Финансово-экономическая безопасность оказывает непосредственное влияние на другие компоненты национальной безопасности страны, такие как оборона, общественная безопасность, научно-технологическое развитие, экологическая безопасность и другие. Именно экономическая сфера служит основой для поддержания всех остальных структурных элементов безопасности государства в целом.

Неопределенность экономической ситуации, ухудшение внешнеэкономических позиций, увеличение коррупции и преступности в экономической сфере создают предпосылки к появлению угроз, которые препятствуют реализации национальных экономических интересов государства. В настоящее время наблюдается нарастание геополитической нестабильности и неопределенности в развитии мировой экономики, резкое обострение конкурентной борьбы. В связи с этим, финансово-экономическая безопасность занимает особое место в системе обеспечения национальной безопасности государства и служит основой для создания условий, необходимых для социально-экономического развития страны. Эффективное обеспечение финансово-экономической безопасности страны невозможно без участия таможенных органов.

Вопросы роли таможенных органов в обеспечении финансово-экономической безопасности государства являлись предметом исследования в работах многих авторов: Ким А.Р. – в области описания отдельных функций таможенных органов, направленных на поддержание экономической безопасности государства

[3]; Матвиенко Г.В. – в области освещения проблемы определения пределов ведения таможенных органов в части обеспечения экономической безопасности государства [6]; Кондрашкиной М.А., Натробиной О.В., Вивальди М.А. – в области анализа эффективности деятельности таможенных органов в контексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации [5; 7] и др.

Финансово-экономическую безопасность можно определить как состояние защищенности финансовой системы страны от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечивается устойчивый экономический рост, эффективное удовлетворение потребностей общества, рациональное использование национальных ресурсов, а также защита экономических интересов государства на национальном и международном уровнях. В свою очередь, под угрозами финансово-экономической безопасности следует понимать совокупность условий и факторов, которые могут непосредственно или косвенно причинить ущерб национальным интересам Российской Федерации в сфере экономики.

Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, к основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся [9]:

- 1) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков;
- 2) высокая подверженность финансовой системы России внешним угрозам, недостаточная защищенность информационной инфраструктуры финансово-банковской системы;
- 3) несбалансированность национальной бюджетной системы;
- 4) широкое распространение преступной деятельности в сфере экономических отношений;
- 5) усиление структурных дисбалансов в мировом экономическом простран-

стве и др.

Стоит отметить, что в последнее время значительное воздействие на сферу финансово-экономических отношений оказывают угрозы военно-политического характера, а также использование экономических методов для достижения политических целей.

Ключевую роль в обеспечении финансово-экономической безопасности государства играют таможенные органы. Их деятельность основывается на принципах законности, равенства, ясности и гласности. Она направлена на создание благоприятных условий для развития внешней торговли, поддержку отечественных производителей, предотвращение незаконного оборота товаров [2]. Кроме этого, таможенные органы играют существенную роль в развитии международной торговли и укреплении экономического сотрудничества [8].

На основе множества нормативно-правовых актов, в том числе в области стратегического планирования, распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2020 г. № 1388-р утвер-

ждена Стратегия развития таможенной службы до 2030 года, призванная консолидировать усилия таможенных органов России для защиты и удовлетворения экономических интересов страны. Она определяет механизмы реализации государственной политики в области обеспечения различных видов безопасности при осуществлении внешней торговли.

Деятельность таможенных органов по обеспечению финансово-экономической безопасности государства и минимизации существующих угроз в сфере экономики находит свое отражение в выполнении ими ряда основополагающих функций, содержание которых рассмотрим более подробно.

Наиболее значимой среди всех является фискальная функция. Она заключается в увеличении доходной части федерального бюджета Российской Федерации, что достигается за счет взимания таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу [3]. В таблице представлена структура доходов федерального бюджета в 2021-2023 гг. [11-12].

Таблица 1. Структура доходов федерального бюджета России в 2021-2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023	Отклонение, в %	
				2023/2022	2022/2021
Доходы федерального бюджета всего, млрд руб.	25 286,4	27 824,4	29 124,0	104,7	110,0
Доходы федерального бюджета, администрируемые ФТС России, млрд руб.	7 156,9	6 222,2	6 623,1	106,4	86,9
Доля доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России в общем объеме доходов федерального бюджета, %	28,3	22,4	22,7	-	-

Как видно из табл. 1, таможенные органы ежегодно формируют достаточно весомую часть доходов федерального бюджета: ежегодно она находится на уровне 22-28 %. Однако в 2022 и 2023 гг. наблюдается снижение доли доходов, администрируемых ФТС России в общем объеме доходов федерального бюджета

до 22,36 и 22,74 % соответственно, в то время как в 2021 году данный показатель составил 28,3 %. Участие Федеральной таможенной службы в формировании доходной части бюджета Российской Федерации, служащей основой для выполнения расходных обязательств, положительно сказывается на уровне финансово-

экономической безопасности.

Правоохранительная функция таможенных органов направлена на выявление и пресечение правонарушений и преступлений в таможенной сфере. Совершение противоправных деяний представляет собой серьезную угрозу безопасности страны, требующую особого внимания. В связи с этим, основными задачами таможенных органов в области выявления недобросовестных действий, содержащих признаки преступлений, со стороны субъектов внешнеэкономической деятельности являются: организация противодействия преступности, совершенствование системы оперативно-технического контроля, повышение качества ведения производства по делам о различного рода правонарушениях.

С целью своевременного обнаружения и минимизации угроз финансово-экономической безопасности государства таможенные органы на практике применяют систему управления рисками (СУР), основанную на международных стандартах [4]. Она призвана способствовать повышению эффективности проведения таможенного контроля, а также сосредоточению внимания на областях с высоким уровнем риска. Необходимо отметить, что большинство нарушений в таможенной сфере связаны с незаконным перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу [5]. Так в 2023 году благодаря применению СУР, таможенными органами было возбуждено свыше 46 тыс. дел об административных правонарушениях и более 400 уголовных дел, а также дополнительно взыскано таможенных платежей на сумму 18,7 млрд рублей. Результативность применения мер по минимизации рисков ежегодно оценивается на уровне 62-63,5 % [12].

Контрольная функция ФТС России состоит в осуществлении валютного кон-

троля, обеспечении защиты прав интеллектуальной собственности, таможенного оформления и таможенного контроля, а также контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей. Так, в ходе проведения таможенного контроля таможенные органы обеспечивают выявление контрафактной продукции, которой по данным ФТС России чаще всего являются товары народного потребления. На рис. 1 представлены объемы выявленной таможенными органами контрафактной продукции и предотвращенного ущерба, который мог быть нанесен в результате введения контрафактных товаров в гражданский оборот в 2021-2023 гг. [12].

По данным рис. 1 можно сделать вывод о том, что ежегодно таможенные органы выявляют большой объем контрафактной продукции. Однако в 2023 году наблюдается тенденция снижения данного показателя. Кроме этого, благодаря результативным действиям таможенных органов, направленным на борьбу с контрабандой, удается предотвратить значительную величину ущерба, который мог быть нанесен, если бы нелегальные товары были введены в оборот. Регулятивная функция заключается в формировании механизмов контроля за соблюдением мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений, а также в регулировании объемов товарных потоков. Реализация данной функции осуществляется путем разработки нормативной правовой базы, определяющей порядок проведения таможенных операций и контроля за перемещением товаров через границу.

Обобщая все вышесказанное, можно выделить несколько основных направлений участия таможенных органов в обеспечении финансово-экономической безопасности государства (рис. 2) [1].

Рис. 1. Результаты проведения таможенного контроля ФТС России в 2021-2023 гг.

Рис. 2. Ключевые направления деятельности таможенных органов в рамках обеспечения финансово-экономической безопасности

Таким образом, деятельность таможенных органов по обеспечению финансово-экономической безопасности страны охватывает широкий спектр меропр-

ятий, проводимых с целью защиты интересов государства, стимулирования развития отечественной экономики и ее ограждения от влияния совокупности

негативных факторов и условий. Выявление и минимизация угроз являются неотъемлемыми компонентами процесса поддержания безопасности на любом уровне.

Существует большое количество факторов, оказывающих влияние не только на сферу экономики, но и на национальную безопасность в целом. В связи с этим требуется повышение результативности действий, предпринимаемых таможенными органами с целью минимизации угроз финансово-экономической безопасности государства [7]. В качестве направлений по совершенствованию этой деятельности можно предложить следующие:

1) развитие механизмов отслеживания перемещения товаров через таможенную границу на всех этапах;

2) модернизация процессов проведения таможенных операций путем интеграции новейших информационных технологий;

3) усиление антикоррупционных мер, создание барьеров для коррупционных проявлений в таможенной сфере;

4) содействие международному сотрудничеству с таможенными администрациями других стран, включая повышение оперативности взаимодействия с ними;

5) совершенствование используемой системы управления рисками, в особенности в части повышения автоматизации процессов выявления и устранения рисков;

6) обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры таможенных органов.

Реализация этих направлений позволит своевременно и в полном объеме выявлять и минимизировать угрозы, повысить эффективность работы таможенных органов по обеспечению финансово-экономической безопасности страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абаджян М.М., Афанасьева О.Н. Анализ деятельности таможенных органов Российской Федерации по выявлению и минимизации угроз финансово-экономической безопасности // *Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral»*. 2022. № 2. С. 508-516.
2. Дзубан А.А. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации // *Теория и практика современной науки*. 2021. № 3 (69). С. 92-96.
3. Ким А.Р. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России // *Развитие таможенного дела Российской Федерации: дальневосточный вектор*. 2022. № 3. С. 67-74.
4. Коварда В. В., Лаптев Р.А. Трансформация деятельности таможенных органов России в обеспечении экономической безопасности // *Вестник евразийской науки*. 2022. Т. 14. № 2. С. 1-11.
5. Кондрашкина М.А. Анализ деятельности ФТС России в сфере осуществления экономической безопасности // *Экономика и бизнес: теория и практика*. 2021. № 5-2. С. 67-71.
6. Матвиенко Г.В. Обеспечение экономической безопасности как специальная функция таможенных органов: анализ норм о компетенции // *Вопросы экономики и права*. 2023. № 186. С. 9-14.
7. Натробина О.В., Вивальди М.А. Эффективность таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ // *Вектор экономики*. 2024. № 1(91). С. 1-7.
8. Петренко А.С., Будянская В.Д. Современные тенденции и проблемы в деятельности таможенных органов в сфере обеспечения финансово-экономической безопасности РФ // *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*. 2023. № 3 (69). С. 116-120.
9. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года / С.С. Серебренников [и др.] // *Вестник Томского государственного университета. Экономика*. 2018. № 41. С. 20-28.
10. Вагин В.Д. Таможенные органы и их роль в обеспечении экономической безопасности в сфере внешнеэкономической деятельности / . СПб.: ИЦ Интермедия, 2019. 120 с.

11. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Федеральный бюджет. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud> (дата обращения 15.03.2025).
12. Официальный сайт ФТС России. Итоговые доклады о результатах деятельности. URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti> (дата обращения 15.03.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abadzhjan M.M., Afanas'eva O.N. Analiz dejatel'nosti tamozhennyh organov Rossijskoj Federacii po vyjavleniju i minimizacii ugroz finansovo-jekonomicheskoj bezopasnosti // Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh nauk i tehnologij «Integral». 2022. № 2. S. 508-516.
2. Dzuban A.A. Rol' tamozhennyh organov v obespechenii jekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii // Teorija i praktika sovremennoj nauki. 2021. № 3 (69). S. 92-96.
3. Kim A.R. Rol' tamozhennyh organov v obespechenii jekonomicheskoj bezopasnosti Rossii // Razvitie tamozhennogo dela Rossijskoj Federacii: dal'nevostochnyj vektor. 2022. № 3. S. 67-74.
4. Kovarda V. V., Laptev R.A. Transformacija dejatel'nosti tamozhennyh organov Rossii v obespechenii jekonomicheskoj bezopasnosti // Vestnik evrazijskoj nauki. 2022. T. 14. № 2. S. 1-11.
5. Kondrashkina M.A. Analiz dejatel'nosti FTS Rossii v sfere osushhestvlenija jekono-micheskoj bezopasnosti // Jekonomika i biznes: teorija i praktika. 2021. № 5-2. S. 67-71.
6. Matvienko G.V. Obespechenie jekonomicheskoj bezopasnosti kak special'naja funkcija tamozhennyh organov: analiz norm o kompetencii // Voprosy jekonomiki i prava. 2023. № 186. S. 9-14.
7. Natrobina O.V., Vival'di M.A. Jeffektivnost' tamozhennyh organov v obespechenii jekonomicheskoj bezopasnosti RF // Vektor jekonomiki. 2024. № 1(91). S. 1-7.
8. Petrenko A.S., Budjanskaja V.D. Sovremennye tendencii i problemy v dejatel'nosti tamozhennyh organov v sfere obespechenija finansovo-jekonomicheskoj bezopasnosti RF // Innovacionnaja jekonomika: perspektivy razvitija i sovershenstvovanija. 2023. № 3 (69). S. 116-120.
9. Strategii jekonomicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda / S.S. Serebrennikov [i dr.] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Jekono-mika. 2018. № 41. S. 20-28.
10. Vagin V.D. Tamozhennye organy i ih rol' v obespechenii jekonomicheskoj bezopasnosti v sfere vneshnejekonomicheskoj dejatel'nosti /. SPb.: IC Intermedija, 2019. 120 s.
11. Oficial'nyj sajt Ministerstva finansov Rossijskoj Federacii. Federal'nyj bjudzhet. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud> (data obrashhenija 15.03.2025).
12. Oficial'nyj sajt FTS Rossii. Itogovye doklady o rezul'tatah dejatel'nosti. URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti> (data obrashhenija 15.03.2025).

Поступила в редакцию: 24.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.